

RELAȚIILE DINTRE ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAȚIONAL ȘI JURISDICȚIILE STATALE

Aurel BĂIEȘU

Curtea Constituțională a Republicii Moldova

Prezentul articol este consacrat interacțiunii dintre jurisdicția arbitrală și jurisdicția statală. Arbitrajul comercial internațional apare ca o formă alternativă a justiției care vine să susțină jurisdicția statală. Activitatea judecătorească și cea arbitrală se exercită în strânsă conexiune, aceste două ramuri ale justiției trebuie să interacționeze și să colaboreze. Relațiile dintre cele două jurisdicții sunt ghidate de două principii de bază: pe de o parte, eficacitatea arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor cu efect definitiv și obligatoriu, iar pe de altă parte, securitatea juridică a părților și respectarea drepturilor lor fundamentale. Reglementările legislațiilor naționale privind intervenția jurisdicției statale în arbitrajul comercial internațional au ca scop: facilitarea bunei desfășurări a procesului arbitral, protejarea părților aflate în litigiu contra unor eventuale încălcări ale drepturilor și intereselor lor ocrotite de lege, dar și protejarea jurisdicției arbitrale contra unor eventuale intervenții imprevizibile și abuzive din partea jurisdicției statale.

Cuvinte-cheie: arbitraj; soluționare alternativă a disputelor; drept comercial; sentință arbitrală; procedură arbitrală; tribunal arbitral; instanța judecătorească; executarea sentințelor arbitrale; comerț internațional.

RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND STATE JURISDICTIONS

This article is devoted to the interaction between arbitral jurisdiction and state jurisdiction. International commercial arbitration appears as an alternative form of justice that comes to support state jurisdiction. Judicial and arbitration activities work are closely linked, these two branches of justice must interact and collaborate. The relations between the two jurisdictions are guided by two basic principles: on the one hand, the effectiveness of arbitration as a means of settling disputes with a definitive and binding effect and, on the other hand, the legal certainty of the parties and respect for their fundamental rights. National legislations on state intervention in international commercial arbitration aims at: facilitating the proper conduct of the arbitration process, protecting the parties to the dispute against possible violations of their rights and interests protected by law, and protecting arbitral jurisdictions against possible unforeseeable and abusive interventions from state jurisdiction.

Keywords: arbitration; alternative dispute resolution; commercial law; arbitration award; arbitration procedure; arbitration tribunal; court; enforcement of arbitration awards; international trade.

În majoritatea sistemelor juridice, funcția de a judeca este considerată un atribut al statului ca titular al suveranității [1]. Statul ca deținător al puterii legislative și puterii judecătorești are dreptul exclusiv de a înfăptui justiția pe întreg teritoriul său

național, pentru orice fel de litigii și pentru toate categoriile de subiecți. Statul este însă liber să dispună ca, în anumite domenii determinate de lege, părțile în litigiu să fie autorizate să supună litigiul lor spre soluționare unor entități nestatale, asociate cu noțiunea

de „justiție privată”. Dincolo de instituțiile juridictionale tradiționale, care soluționează diferendele prin aplicarea forței coercitive a statului, există un spectru larg de alte mecanisme de soluționare a disputelor care nu sunt exercitate direct de autoritățile statului, precum arbitrajul, medierea, concilierea etc., – mecanisme desemnate în literatura de specialitate prin „căi alternative de soluționare a litigiilor”. Faptul că în țările cu economie de piață avansată, potrivit unor statistici, circa 80% din litigiile comerciale internaționale se soluționează pe cale de arbitraj [2], ne dă temei să afirmăm că, datorită eficienței sale, această modalitate de înfăptuire a justiției în cauzele comerciale câștigă tot mai mult teren în lumea afacerilor internaționale. Astfel, arbitrajul apare ca o formă alternativă de justiție, încredințată prin voința suverană a statului unor persoane private ce nu au calitatea de magistrați și nu acționează în numele statului.

Această abordare se află în armonie cu conceptul privind dreptul la un proces echitabil consacrat în art. 6 paragr. 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care dispune: „orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil [...]”. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat cu valoare de principiu că, la aplicarea art. 6 paragr.1 din Convenție, *nu interesează* natura dispoziției legale după care litigiul urmează a fi soluționat (civilă, comercială, financiară, fiscală etc.) și nici *natura autorității competente în materie (jurisdicție de drept comun, jurisdicție administrativă, jurisdicție corporatistă, organ administrativ etc.)*; singurul lucru care interesează este „caracterul dreptului în discuție” [3]. Prin urmare, având în vedere că în contextul judecării cauzelor privind „drepturile și obligațiile cu caracter civil”, Curtea tratează noțiunea de „instanță independentă și imparțială instituită de lege” în sens larg, există

toate temeiurile pentru ca jurisdicția arbitrală să fie privită ca o instituție, căreia i se delegă prin lege funcția de a judeca litigiile vizate în acordurile încheiate între părțile respectivelor litigii.

Între cele două activități juridictionale – cea statală și cea arbitrală – există o interferență, care rezultă din trăsăturile esențiale comune pe care acestea le comportă: ambele procese se conduc de aceleași principii fundamentale – egalitatea părților în proces, contradictorialitatea, respectarea dreptului la apărare, obligativitatea de motivare a deciziilor etc.; atât judecătorul, cât și arbitrul sunt investiți cu puterea de a emite decizii cu caracter obligatoriu, susceptibile de executare pe cale silită; ambele proceduri au aceeași finalitate: rezolvarea diferendelor izvorâte din raporturile comerciale internaționale. Jurisdicția arbitrală se exercită în strânsă conexiune cu jurisdicția statală. Activitatea judecătorească și activitatea arbitrală sunt două elemente ale aceluiași edificiu: instituția arbitrajului nu poate fi detașată de cea juridictională statală, aceste două ramuri ale justiției trebuie să interacționeze și să colaboreze. Necesitatea unor asemenea colaborări este determinată de centralizarea, specializarea și eficacitatea organelor juridictionale statale, cât și de faptul că aducerea la îndeplinire a hotărârii date de un tribunal arbitral, în cazul refuzului de a o executa benevol, este posibilă doar cu aplicarea forței de constrângere a statului.

Se cuvine de remarcat că în dreptul comparat există astăzi o diferență între două modele de relații, între instituțiile de arbitraj și cele juridictionale statale. Abordările din sistemele anglo-saxone sunt substanțial diferite de cele împărțite de sistemele continentale în acest domeniu [4]. Cele din urmă se caracterizează prin tendința de a recunoaște arbitrilor un domeniu de intervenție cât mai larg, acordându-le posibilitatea să se pronunțe, atât în fapt cât și în drept, astfel încât să fie exclusă posibilitatea de a se adresa în cursul procedurii de arbitraj judecătorului statal pentru a-i supune chestiuni de drept.

Situația este diferită în sistemele anglo-saxone, care sunt dominate de instituția *case stated*, în virtutea căreia decizia judecătorului se impune arbitralului la orice etapă de tranșare a litigiului. Poziția ocupată de aceste sisteme juridice se explică prin preocuparea de a asigura securitatea juridică prin garantarea unității jurisprudenței instanțelor arbitrale și a celor judecătorești. Această practică, deși are tendința de diminuare chiar și în sistemele în care a apărut, este privită, pe bună dreptate, ca un obstacol major în calea unei armonizări reale a arbitrajului pe plan mondial [5]. Totuși, în epoca globalizării tendința de favorizare a arbitrajului, ca modalitate de soluționare a diferendelor comerciale internaționale, pare să domine în întreaga lume. Practicile arbitrale, deciziile judecătorești și convențiile internaționale care întrunesc tot mai multe state, duc la o recunoaștere universală a arbitrajului și au ca efect o uniformizare care depășește tradiționalele controverse dintre diferitele familii de drept [6].

Ca rezultat, potrivit unei abordări cvasiuniforme, în linii mari, sunt posibile trei domenii ale intervenției judecătorului statal într-un arbitraj în desfășurare sau finalizat. În primul rând, instanța națională poate fi chemată să se pronunțe asupra propriei jurisdicții, respectiv și asupra jurisdicției tribunalului arbitral, ori de câte ori o parte, prin încălcarea acordului de arbitraj, recurge la instanța judecătorească. În al doilea rând, judecătorul este invitat să intervină în sprijinul arbitrajului, completând competența arbitrilor pentru chestiuni care exced atribuțiile lor (de exemplu, instituirea măsurilor asiguratoare sau provizorii, recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine etc.). În cele din urmă, judecătorul național este în mod firesc competent să controleze sentința arbitrală, care devine obligatorie pentru părțile litigante [7].

În cadrul fiecărei intervenții, judecătorul statal va efectua, într-o măsură mai extinsă sau mai restrânsă, un control al regularității arbitrajului. Faptul că părțile încredințază tranșarea litigiilor lor unui tribunal arbi-

tral nu înseamnă că ele renunță la protecția din partea jurisdicției statului, deoarece controlul judecătoresc este chemat să vegheze asupra respectării legalității atât la redactarea convențiilor de arbitraj, cât și la aplicarea lor, pentru ca arbitrajul să se desfășoare în corespundere cu ordinea juridică națională și cu cea internațională. Astfel, controlul jurisdicției statale asupra arbitrajului comercial internațional apare ca o protecție acordată părților aflate în litigiu contra unor eventuale încălcări ale drepturilor și intereselor lor ocrotite de lege, ca o garanție a statului în înfăptuirea justiției.

Republica Moldova se află printre statele care, cel puțin pe plan legislativ, favorizează arbitrajul ca metodă alternativă de soluționare a disputelor din sfera comerțului internațional, protejându-l contra imixtiunilor nejustificate din partea autorităților statale. Art.5 din Legea RM cu privire la arbitrajul comercial internațional nr. 24-XVI din 22.02.2008 (în continuare – Legea 24/2008) statuează cu valoare de principiu: „asupra relațiilor reglementate de prezenta lege nu se admite nicio intervenție din partea instanțelor de judecată, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege” [8]. Astfel, legea garantează că toate cazurile posibile de intervenție a jurisdicției statale în procesul arbitral sunt clar specificate în normele legale.

Potrivit legislației noastre naționale, intervenția jurisdicției statale se rezumă la următoarele situații:

- instanța de judecată, la cererea unei părți interesate, se poate pronunța asupra existenței sau valabilității convenției de arbitraj (art. 8 din Legea 24/2008);

- instanța de judecată, la cererea unei părți a procedurii arbitrale, se poate pronunța asupra competenței tribunalului arbitral (art. 16 din Legea 24/2008) [9];

- instanța de judecată, la cererea unei părți a procedurii arbitrale, poate încuviința sau refuza executarea unei măsuri asigurătoare sau măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului, dispuse de tribunalul arbitral (art. 17 din Legea 24/2008);

- instanța de judecată, la cererea tribunalului arbitral sau a unei părți în proces, poate acorda asistență la obținerea probelor (art. 17 din Legea 24/2008);

- instanța de judecată, în prezența temeiurilor prevăzute de lege, poate desființa hotărârea arbitrală (art. 37 din Legea 24/2008; art. 477-481 CPC);

- instanța de judecată, la cererea părții interesate, recunoaște hotărârea arbitrală, indiferent de țara în care a fost pronunțată, și asigură executarea ei, sau, în cazurile prevăzute de lege, refuză recunoașterea sau executarea unei asemenea hotărâri (art. 38 și 39 din Legea 24/2008, art. 467-476, 482-486 CPC).

În continuare, vom aborda unele aspecte ce țin de cel din urmă caz de intervenție a instanțelor de jurisdicție statală în procedura arbitrală – acelea ce țin de competențele instanțelor judecătorești în materia recunoașterii și executării sentințelor arbitrale străine. În cadrul acestor proceduri, relațiile dintre instituția de arbitraj comercial internațional și instanțele judecătorești naționale se pot înfățișa într-o configurație trilaterală: tribunalul arbitral – instanța de judecată din statul în care sentința arbitrală este dată – instanța de judecată din statul în care sentința trebuie să fie executată. Vom examina, în special, situația în care sentința arbitrală este anulată de tribunalul național competent din statul în care sentința a fost pronunțată.

În acest context, prezintă interes răspunsul la întrebarea: poate oare fi pusă în executare într-un alt stat o sentință arbitrală anulată de tribunalul național competent din statul de origine al tribunalului arbitral? Altfel spus, poate oare tribunalul național din statul, în care se solicită executarea unei sentințe arbitrale, să recunoască și să execute această sentință, chiar dacă ea a fost anulată de tribunalul competent din statul în care și-a avut sediul tribunalul arbitral? Pentru a răspunde la această întrebare, vom face referință la prevederile Convenției pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine, adoptată la New York, la 10 iunie 1958 [10] și la unele cauze notorii din jurisprudența internațională.

Potrivit Convenției de la New York, tribunalele statelor membre pot refuza recunoașterea și executarea unei sentințe arbitrale străine, în cazurile prevăzute în lista din art. V, *inter alia*, în cazul în care „[...] sentința nu a devenit încă obligatorie pentru părți sau a fost anulată sau suspendată de o autoritate competentă a țării în care, sau după legea căreia, a fost dată sentința” (art. V alin.(1) lit. e). Din textul Convenției este clar că statele membre *sunt obligate* să recunoască și să execute o sentință arbitrală străină, dacă nu există niciun temei de refuz cuprins în lista sus-menționată. Însă situația nu este la fel de clară atunci când *există* vreun temei pentru refuz specificat în respectiva listă. În asemenea cazuri, potrivit unor interpretări [11], tribunalele statelor membre au o putere discreționară; ele pot să *nu recunoască*, dar pot și să *recunoască* o asemenea sentință arbitrală [12].

Mai mult ca atât, potrivit art.VII alin.(1) al Convenției de la New York, dispozițiile acesteia „...nu privează nici o parte interesată de dreptul pe care l-ar putea avea de a se prevala de o sentință arbitrală în modul și în măsura admisă de legislația sau tratatele țării în care sentința este invocată”. Această prevedere cu valoare de principiu denumită în literatură „aplicarea dreptului mai favorabil” permite părții interesate să aplice normele legale naționale în materia recunoașterii și executării sentinței arbitrale străine, atunci când acestea sunt mai favorabile decât regulile stabilite în Convenția de la New York.

O speță marcantă la acest capitol este cauza *Hilmarton vs OTV* [13] din jurisprudența franceză. Într-o decizie din 1993 Curtea de Casație a Franței a menținut decizia Curții de Apel de la Paris de a executa în Franța o sentință arbitrală emisă în Elveția și anulată de autoritățile competente elvețiene. Curtea de Casație, invocând art.VII *supra* din Convenția de la New York, a statuat că OTV se poate prevala de normele legale franceze privind recunoașterea sentințelor arbitrale străine. De notat că art.1502

din Noul Cod de procedură al Franței nu include ca temei pentru a refuza recunoașterea și executarea unei sentințe arbitrale străine faptul că aceasta a fost anulată în statul de origine a arbitrajului.

Sunt relevante în acest context observațiile făcute de Curtea de Casație:

a) sentința arbitrală pronunțată în Elveția este o sentință internațională și nu se integrează în sistemul juridic al acestui stat, astfel ea rămânând în vigoare chiar dacă a fost anulată;

b) recunoașterea în Franța a unei sentințe arbitrale anulate în statul de origine nu contravine concepției franceze a ordinii publice internaționale.

În unele cazuri similare, tribunalele arbitrale invocă și art. III din Convenția de la New York, care stipulează că statele membre nu vor impune „... condiții mult mai riguroase, nici cheltuieli de judecată mult mai ridicate, decât acelea care sunt impuse pentru recunoașterea sau executarea sentințelor arbitrale naționale”. Astfel, în cauza *Yukos Capital Sarl vs Rosneft*, prin decizia Curții de Apel din Amsterdam din 28 aprilie 2009, s-a admis recunoașterea și executarea sentinței arbitrale pronunțate de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse, dar anulată prin decizia Curții Federale de Arbitraj a Federației Rusie (instanță jurisdicțională statală), prin care s-a dispus ca Rosneft să achite către Yukos Capital Sarl suma de 389,3 mil. dolari SUA. Curtea Supremă a Olandei, prin decizia sa din 25 iunie 2010, a respins recursul Rosneft ca inadmisibil și a menținut decizia Curții de Apel. Curtea Supremă a Olandei, invocând art. III al Convenției de la New York, și-a motivat decizia prin aceea că „...este extrem de probabil că deciziile emise de judecătorul rus ce a anulat sentința arbitrală sunt rezultatul unei justiții care trebuie calificată ca parțială și dependentă, iar astfel de decizii nu pot fi recunoscute în Olanda” [14].

În continuare, vom elucidă chestiunea dacă, în țara noastră, instituția de arbitraj interferează și cu alte autorități jurisdicționale statale, în afară de instanțele judecătorești, în special cu organul de jurisdicție constituțională. Curtea Constituțională a fost concepută de legiuitorul constituant național după modelul *kelsenian*, ca o autoritate specializată de justiție constituțională, separată de sistemul judecătoresc de drept comun. Cu toate că în momentul actual domeniul de activitate al arbitrajului comercial internațional și cel al organului de jurisdicție constituțională nu au oarecare tangențe, în perspectivă se învederează posibilități de interacțiune a acestora.

Astfel, în ultimii ani, după Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 09 februarie 2016 [15], a fost deschisă calea pentru eficientizarea instituției excepției de neconstituționalitate. Ca rezultat, accesul la Curtea Constituțională pe calea excepției de neconstituționalitate s-a dovedit a fi un mijloc eficient de apărare a drepturilor constituționale ale persoanelor private și, în același timp, o modalitate eficientă de control al constituționalității actelor normative care privesc drepturile și libertățile fundamentale ale justițiabililor. În acest context, având în vedere rolul crescând al arbitrajului ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor, considerăm că este necesar de operat amendamente constituționale și legislative pentru ca excepția de neconstituționalitate să poată fi ridicată nu numai în fața instanțelor de drept comun, dar și în fața instanțelor de arbitraj comercial.

În acest sens, este relevant exemplul României, unde, conform art. 146 lit. d) din Constituție, Curtea Constituțională „hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial...”. Este important de remarcat că în luna martie 2013 Curtea Constituțională a României a înregistrat o premieră în jurisprudența sa; ea s-a pronunțat pentru prima dată într-un dosar privind

o excepție de neconstituționalitate ridicată în fața unei instanțe internaționale de arbitraj comercial – Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț de la Paris. Statuând asupra competenței sale de a examina sesizarea în cauză, Curtea Constituțională, abordând textele constituționale și legale și dintr-o perspectivă teleologică, a considerat că finalitatea urmărită de legiuitor prin introducerea instanțelor de arbitraj comercial în sfera organelor în fața cărora poate fi ridicată excepția de neconstituționalitate, a fost aceea de a asigura un cât mai larg acces la justiția constituțională. Această viziune privitoare la instanțele care pot sesiza Curtea este în acord și cu interpretarea pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o în jurisprudența sa conceptului de „tribunal” prevăzut de art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în sensul că acesta „nu trebuie neapărat să fie înțeles ca semnificând o instanță de judecată de tip clasic, integrată de structurile judiciare ordinare ale țării [...]; de asemenea, poate conține un organ însărcinat cu examinarea unui număr restrâns de litigii, cu condiția că oferă întotdeauna garanțiile corespunzătoare” (Hotărârea pronunțată în cauza *Campbell și Fell împotriva Marii Britanii*, din 28 iunie 1984, paragr. 76 sau Hotărârea pronunțată în cauza *Lithgow și alții împotriva Marii Britanii* din 8 iulie 1986, paragr. 201) [16].

Concluzii. Într-o lume politică și economică în permanentă schimbare, arbitrajul, întemeiat pe un acord încheiat între subiecții raporturilor comerciale internaționale, care au convenit să excludă competența instanțelor judecătorești, preferând rapiditatea, suplețea și caracterul definitiv al procesului arbitral, stabilește un echilibru între necesitatea de a înfăptui justiția și imperativele moderne de celeritate și eficiență în rezolvarea disputelor ce apar în comerțul internațional. Arbitrajul comercial internațional apare ca o formă alternativă a justiției care vine să susțină justiția statală.

Reglementările legislațiilor naționale privind intervenția jurisdicției statale în arbitrajul comercial internațional au ca scop: facilitarea bunei desfășurări a procesului arbitral, protejarea părților aflate în litigiu contra unor eventuale încălcări ale drepturilor și intereselor lor ocrotite de lege, dar și protejarea jurisdicției arbitrale contra unor eventuale intervenții imprevizibile și abuzive din partea jurisdicției statale, în măsură să afecteze procesul arbitral.

Relațiile dintre arbitraj și jurisdicția statală se înfățișează sub două aspecte: a) relații de colaborare și b) relații de control. Aceste relații sunt ghidate de două principii de bază: pe de o parte, eficacitatea arbitrajului ca modalitate de soluționare a litigiilor cu efect definitiv și obligatoriu, iar pe de altă parte, securitatea juridică a părților și respectarea drepturilor lor fundamentale la fiecare etapă a procesului, concretizată prin regularitatea formală și materială a arbitrajului.

Referințe:

1. JACQUET, J.-M., DELEBECQUE, Ph. *Droit du commerce international*. Paris: Dalloz, 2000, p. 313.
2. BABIUC, V. *Dreptul comerțului internațional*. București: Atlas Lex, 1994, p.163-164.
3. CEDO, Hotărârea din 16 iulie 1971, în cauza *Ringeisen contra Austriei*, Seria A, art.13, paragr. 94; Hotărârea din 29 mai 1986, în cauza *Feldburge contra Țărilor de Jos*, Seria A, nr.99, paragr. 26.
4. Parker School of Foreign and Comparative Law. *International Commercial Arbitration and the Courts*. New York, 1989.
5. SANDERS, P. *L'intervention du juge dans la procédure arbitrale (de la clause compromissoire à la sentence)*. Rev. arb., 1980, p. 238.
6. THORENS, J. *L'arbitre international au point de rencontre des traditions de droit civil et de la common law, Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive*. Bâle, 1993, p. 693 și urm.
7. ROZAS, J.C.F. *Le rôle des juridictions étatiques devant l'arbitrage commercial international*. Recueil

des Cours de l'Académie de La Haye de droit international. (Kluwer) La Haye, Pays Bas, 2002, p.40 și urm.

8. *Monitorul Oficial*, nr.19-21/69 din 03.02.2009.

9. Legea 24/2008 (art. 16 alin. (3)) precizează că tribunalul arbitral poate statua asupra competenței sale, tratând această problemă ca o chestiune prealabilă sau în hotărârea de fond. În cazul în care tribunalul arbitral determină competența sa cu titlu de chestiune prealabilă, legea prevede posibilitatea unui control imediat din partea instanței judecătorești competente, în timp ce tribunalul arbitral este liber să continue procedura arbitrală și să pronunțe hotărârea. Dacă tribunalul arbitral decide să statueze asupra competenței sale în hotărârea sa de fond, controlul jurisdicției statale este posibil în cadrul procedurii de examinare a cererii de desființare a hotărârii arbitrale (art. 37 din Legea 24/2008) sau în cadrul procedurii de recunoaștere și executare a hotărârii arbitrale (art. 39 din Legea 24/2008).

10. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958):<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf>.

11. BAJAJ, G. *A case of winning the battle and losing the war: Yukos vs Russian Federation*, <https://www.dlapiper.com/en/dubai/insights/publications/2016/06/yukos-v-russian-federation/>

per.com/en/dubai/insights/publications/2016/06/yukos-v-russian-federation/

12. Versiunea în limba engleză a art. V din Convenția de la New York prevede următoarele: „[r]ecognition and enforcement of the award may be refused...”. La fel, art.39 alin.(1) din Legea 24/2008 dispune: „Recunoașterea sau executarea hotărârii arbitrale, indiferent de țara în care a fost pronunțată, poate fi refuzată...”.

13. Hilmarton vs Omnium de Traitement et de Valorisation, Cass civ 1, 23 March 1994, ASA Bulletin 1994, p. 445.

14. Citat după: LAZĂR, D. *Eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958 / Teză de doctor în drept*. Chișinău, 2016, p.84.

15. Hotărârea nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea art. 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția Republicii Moldova (excepția de neconstituționalitate). <http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=556&l=ro>

16. Decizia nr. 123 din 5 martie 2013 https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/04/D0123_13.pdf

Prezentat la 06.11.2018